

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Євдоченко Н. В.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті досліджено процеси формування та трансформації корпоративної культури організації в умовах сучасних викликів. Розкрито сутність корпоративної культури, основні функції та фактори впливу на її розвиток. Проаналізовано етапи формування культури та визначено ключові механізми її трансформації. Особливу увагу приділено ролі керівництва та впливу зовнішнього середовища на зміну корпоративних цінностей. Обґрунтовано значення корпоративної культури як стратегічного ресурсу організації.

Ключові слова: управління, організація, корпоративна культура, формування, трансформація.

Постановка проблеми. В епоху глобальних трансформацій та тотальної цифровізації корпоративна культура перетворюється на стратегічний актив організації. Вона не лише детермінує поведінкові моделі персоналу, а й безпосередньо корелює з рівнем інноваційної активності та загальною результативністю бізнесу. Проте ключовою проблемою залишається десинхронізація між офіційно проголошеними цінностями та фактичною організаційною культурою, що створює бар'єри для ефективного менеджменту та реалізації стратегії розвитку.

Додаткові труднощі створює складність адаптації корпоративної культури до нестабільного зовнішнього середовища. Сучасні організації змушені оперативно реагувати на цифрову трансформацію, перехід до гібридного формату роботи та зміну пріоритетів у працівників. Ці чинники роблять традиційні методи управління культурою неефективними та вимагають пошуку нових стратегічних підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Генезис та еволюція концепції корпоративної культури детально висвітлені в працях провідних іноземних науковців (Р. Акофф, К. Камерон, Р. Куїн, Р. Харрісон, Ч. Хенді, Г. Хофшted та ін.) та українських дослідників (О. Єськов, Г. Захарчин, К. Комарова, О. Крутій та ін.). Особлива увага в цих роботах приділяється розумінню культури як цілісного внутрішнього регулятора, що через систему спільних цінностей і правил формує єдиний поведінковий вектор у колективі.

Так, С. Добов та О. Доценко обґрунтували структуру корпоративної культури та принципи її формування [1; 2]. М. Кожушкін та В. Цуканов акцентували увагу на комунікаціях в організації та визначили їх роль у формуванні корпоративної культури [3]. О. Мармаза розкрила функції та схарактеризувала моделі культури організації [4].

Наукові напрацювання демонструють, що до складу корпоративної культури входять такі елементи, як візія компанії, її цінності, внутрішні комунікації та загальний мікроклімат. Окремий вектор досліджень спрямований на еволюцію культури – від чинників впливу до конкретних фаз її розвитку. Підкреслюється, що корпоративна культура – це жива система, яка постійно адаптується та змінюється, реагуючи на внутрішні запити та виклики зовнішнього середовища.

Попри значну кількість досліджень, питання механізмів формування та трансформації корпоративної культури в умовах сучасних викликів залишаються недостатньо розробленими.

Мета статті. Метою статті є дослідження процесів формування та трансформації корпоративної культури організації, визначення основних етапів й чинників впливу та сучасних тенденцій її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура – це сукупність цінностей, норм, переконань і моделей поведінки, що поділяються членами організації та визначають їхню взаємодію і ставлення до роботи. Вона є важливим елементом системи управління, який забезпечує узгодженість дій працівників та досягнення стратегічних цілей. Корпоративна культура виконує

низку функцій: інтеграційну (об'єднує працівників); регулятивну (визначає норми поведінки); мотиваційну (стимулює досягнення цілей); іміджеву (формує репутацію організації) [4].

Корпоративна культура охоплює всі сфери діяльності організації, визначаючи її сприйняття як зразкової установи серед працівників і партнерів. Оскільки велика спільнота людей не може ефективно функціонувати лише на основі особистих взаємин, постає необхідність у спільній системі цінностей і норм поведінки. Саме тому розвиток корпоративної культури набуває стратегічного значення, адже вона виступає нематеріальною основою, що забезпечує стабільність і успішність організації.

Формування й розвиток корпоративної культури є базовою умовою ефективного функціонування сучасної організації. Без належно сформованої системи цінностей і внутрішніх правил досягнення стратегічних цілей та забезпечення довгострокового успіху стає практично неможливим.

Формування корпоративної культури є складним і багаторівневим процесом, що включає логічні етапи [3].

1. Визначення місії та цінностей організації (на цьому етапі формуються базові принципи діяльності організації).

2. Формування норм і стандартів поведінки (визначаються правила взаємодії між працівниками та керівництвом).

3. Інституціоналізація культури (закріплення цінностей у внутрішніх документах, політиках та процедурах).

4. Комунікація та впровадження (передача цінностей працівникам через навчання, корпоративні заходи та внутрішні комунікації).

5. Оцінювання та коригування (аналіз ефективності корпоративної культури та її адаптація до змін).

Формування культури залежить від низки факторів: стиль лідерства, стратегія організації, зовнішнє середовище, національні та соціальні особливості, рівень розвитку персоналу. Особливу роль відіграє керівництво, яке виступає носієм і транслятором цінностей організації.

Корпоративна культура не є статичною – вона постійно еволюціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів належать глобалізація та посилення конкуренції, цифровізація бізнес-процесів, зміни на ринку праці, а також економічні кризи чи воєнні виклики, що є особливо актуальними для України. Водночас внутрішні фактори також відіграють важливу роль, серед яких зміна стратегії організації, оновлення керівництва, процеси злиття або поглинання організацій, зниження ефективності діяльності чи виникнення конфліктів у колективі, а також зростаюча потреба в інноваціях і розвитку. Сукупність цих чинників обумовлює необхідність перегляду існуючих цінностей, норм і моделей поведінки в організації. Трансформація означає не просто зміну окремих правил чи практик, а глибоке переосмислення базових цінностей організації, стилю лідерства, системи мотивації, способів комунікації, ставлення до інновацій і змін.

Основними етапами трансформації є діагностика існуючої культури, визначення бажаного стану, розроблення стратегії змін, реалізація змін, закріплення нових моделей поведінки.

Ефективна трансформація можлива лише за умови активної участі керівництва, прозорих комунікацій та залучення персоналу до процесу змін. Керівництво відіграє вирішальну роль, адже задає тон поведінки, формує довіру, забезпечує підтримку змін, демонструє цінності на практиці. Без залучення лідерів трансформація практично неможлива.

Важливо усвідомлювати сучасні тенденції розвитку корпоративної культури. Серед ключових тенденцій можна виділити такі:

- цифровізація корпоративної культури (використання онлайн-комунікацій);
- гнучкість та адаптивність (гібридні форми роботи);
- орієнтація на цінності та етику;
- зростання ролі корпоративної соціальної відповідальності;
- індивідуалізація підходів до працівників.

Корпоративна культура стає стратегічним ресурсом, який забезпечує довгострокову конкурентоспроможність організації.

Трансформація корпоративної культури – це складний, довготривалий і багаторівневий процес, який вимагає системного підходу та активної участі всіх членів організації. Вона є необхідною умовою адаптації до змін і забезпечення конкурентоспроможності. Успішна трансформація дозволяє організації не лише виживати в умовах нестабільності, а й розвиватися, підвищуючи ефективність і залученість персоналу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, корпоративна культура є складною багатокомпонентною системою, що формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів та відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності діяльності організації. Процеси її формування включають визначення цінностей, впровадження норм поведінки та їх закріплення в організаційній практиці.

Трансформація корпоративної культури є безперервним процесом, необхідним для адаптації до сучасних викликів. Вона потребує системного підходу, активної участі керівництва та залучення персоналу.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні методів оцінювання ефективності корпоративної культури, дослідженні впливу цифровізації на культуру організацій, аналізі взаємозв'язку корпоративної культури та лідерства, створенні практичних моделей управління трансформацією культури.

Список використаних джерел

1. Добров С. Теоретичні основи корпоративної культури: поняття та принципи. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 2 (74). С. 228–236. URL: <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/751/747> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Доценко О. Л. Структура корпоративної культури організації. *Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України*: Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю (м. Харків, 15 трав. 2024 р.) : у 2 ч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник. Харків, 2024. Ч. 2. С. 13-15. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17533> (дата звернення: 06.04.2026).
3. Кожушкін М., Цуканов В. Корпоративна культура: складові, формування, впровадження

та комунікація в організаціях. *Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки.* 2025. № 41. С. 141–150. URL: <https://doi.org/10.31498/2225-6725.41.2025.348978> (дата звернення: 06.04.2026).

4. Мармаза О. І. Культура організації: сутність, функції, моделі. *Modern technologies and processes of implementation of new methods: The 5th International scientific and practical conference (February 06 - 09, 2024) Madrid, Spain.* International Science Group. 2024. С. 170-177. URL: <https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2024/02/MODERN-TECHNOLOGIES-AND-PROCESSES-OF-IMPLEMENTATION-OF-NEW-METHODS.pdf> (дата звернення: 06.04.2026).

PROCESSES OF FORMATION AND TRANSFORMATION OF CORPORATE CULTURE OF AN ORGANIZATION

Yevdochenko N.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines the processes of formation and transformation of the corporate culture of an organization in the face of modern challenges. The essence of corporate culture, the main functions and factors influencing its development are revealed. The stages of culture formation are analyzed and the key mechanisms of its transformation are identified. Special attention is paid to the role of management and the influence of the external environment on changing corporate values. The importance of corporate culture as a strategic resource of an organization is substantiated.

Keywords: *management, organization, corporate culture, formation, transformation.*